

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES
Diálogos multidisciplinares en escenarios de innovación en la
Educación Basada en Competencias
Acapulco, Guerrero 17-19 de Junio 2015

La tríada como estrategia para generar competencias durante la capacitación docente

Martha Leticia Sánchez Castillo

Unidad Académica Preparatoria No. 33 de la UAGro, México
leticias59@hotmail.com

José Luis Mejía Martínez

Unidad Académica de Enfermería No. 1 de la UAGro, México
joselo_mejiam@yahoo.com.mx

René Edmundo Cuevas Valencia

Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro, México
reneecuevas@uagro.mx

Resumen

Producto de la experiencia de formación-evaluación desarrollada durante el Diplomado "Proyecto Formativo para el Fortalecimiento de las Competencias de la UAGro.", se deriva una propuesta de trabajo en equipo denominada Tríada, con el propósito de desarrollar competencias en el docente y en el estudiante; lo que permite impactar en el establecimiento pleno del Modelo Educativo de la UAGro (MEUAGro), así como lograr el perfil de egreso de quienes estudian en la Universidad Autónoma de Guerrero. La propuesta –basada en el Modelo de Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA) que guarda similitudes teóricas, filosóficas con las características, dimensiones y principios del MEUAGro- considera el trabajo colaborativo no sólo de los docentes de una disciplina, sino el de aquellas que forman parte de otras áreas de conocimiento y que responden a situaciones problema semejantes a los que los estudiantes pueden enfrentar en los contextos laboral y social.

Factible de replicar por parte de otros docentes, la propuesta asigna roles bien definidos para convertir a cada facilitador en un evaluador e investigador de su práctica; al tiempo que moviliza diferentes saberes de los estudiantes en una secuencia didáctica.

Palabras clave: Secuencia Didáctica, Andamio Cognitivo, Situación Problema

Introducción

La Dirección General de Docencia (DGD) de la UAGro es la encargada de supervisar, actualizar y dar seguimiento al Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Guerrero (MEUAGro) (Aparicio & all, 2012); y desde el 2010 crea y actualiza planes de estudio del nivel superior y nivel medio superior bajo el enfoque de la Educación Basada en Competencias (EBC). (Aparicio & all, 2013).

Para que el modelo educativo se implante tal y como se estipula en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2013-2017) (Saldaña & All, 2013), la DGD a través de sus direcciones de Nivel Superior (Innovación Curricular, Formación y Actualización Docente, Acompañamiento a la Formación de Estudiantes y Evaluación Académica) y de Nivel Medio Superior (Aseguramiento de la Calidad, Formación y Actualización Docente, Seguimiento de Trayectorias Escolares, Evaluación Académica, Escuelas Incorporadas y Orientación Educativa y Apoyo Psicopedagógico); impulsan acciones para que el modelo educativo permee desde el documento impreso hasta el proceso enseñanza – aprendizaje (DGD, 2015).

Entre el conjunto de actividades que se han realizado al interior de la UAGro, se pueden mencionar capacitaciones puntuales en la elaboración de planes y programas de estudio; actualización a las competencias del docente; desarrollo de talleres para la elaboración de secuencias didácticas y de planes de curso, como las más relevantes (Aparicio & All, 2012:46).

El establecimiento del MEUAGro (vigente desde 2003 y operativo desde el 2010) ha trastocado diferentes intereses –incluidos los académicos– que van desde la aceptación del enfoque actual hasta la resistencia al cambio, sustentada en una mal entendida “libertad de cátedra” (Art. 4 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero UAGro) que dosificaba arbitrariamente contenidos, su transferencia a los estudiantes y su evaluación; pero poco a poco se va diluyendo

después de la transformación y actualización total de los planes de estudios vigentes. Sin embargo; la DGD sigue buscando estrategias que permitan al docente facilitar la planificación de los contenidos y la elaboración de su instrumento de desarrollo y seguimiento durante el semestre en marcado en lo que se denomina como Secuencia didáctica (Aparicio & all, 2012:66).

La Secuencia Didáctica en la UAGro, es un instrumento que permite al docente alinear actividades, productos, estrategias, recursos y la evaluación que desarrolla en la implementación de las unidades de aprendizaje aplicables durante el curso como lo establece el Modelo Educativo de la UAGro (MEUAGro, 2013); que para el Nivel Medio superior se apoya en lo establecido por la Reforma Integral de la Educación Media (RIEMS) y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) (SNB,2013); en tanto para el Nivel Superior dicho instrumento de alineación retoma lo establecido por El aprendizaje y evaluación de competencias sustentado en los trabajos de Sergio Tobón (2010).

Fundamentación Teórica

En la búsqueda de implementar nuevas estrategias que impacten en el quehacer del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, uno de los aciertos que se tienen hasta el momento y de los cuales probablemente servirán como propuesta de actualización de los esquemas de planificación y elaboración de secuencias didácticas, es con el Diplomado "Proyecto Formativo para el Fortalecimiento de las Competencias de la UAGro.", impartido por los autores del libro: “Innovar para transformar la docencia universitaria” (Guzmán & all, 2014), cuya propuesta metodológica se imparte a un grupo de docentes seleccionados por sus características de formación, actualización y desempeño en los últimos cinco años conforme al MEUAGro.

La propuesta del Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA) está constituida por cuatro componentes, el primero conceptual: que detalla los fundamentos teóricos centrados en el análisis

sobre el campo de las competencias; el segundo denominado componente de formación: que describe los fundamentos centrados en la pedagogía de la integración y la teoría de las situaciones, incluyendo además el análisis de algunos paradigmas y modelos de formación docente, la propuesta de competencias docentes, el programa de formación de profesores, algunos métodos de trabajo y la estructura de la secuencias didácticas; el componente de evaluación es el tercero y rescata los principios de evaluación auténtica, la incorporación de estrategias, instrumentos y criterios para la evaluación de competencias; y por último, el componente de investigación, que puede adoptarse como producto de la aplicación del modelo (Guzmán & all, 2014:14).

Lo anterior (el M-DECA) no se contrapone con lo establecido en nuestra institución por el MEUAGro, pues la educación se considera integral, centrada en el aprendizaje, centrada en el estudiante, flexible, pertinente y socialmente comprometida, polivalente y competente; misma que se fundamenta en los conceptos del constructivismo pedagógico y de la pedagogía basada en competencias desde el paradigma sistémico-complejo (MEUAGro, 2013:45); y define competencia como la capacidad de la persona para movilizar e integrar recursos cognitivos, metacognitivos, interpersonales e informáticos o tecnológicos para resolver responsablemente situaciones problemáticas que se le presentan cotidianamente (MEUAGro 2013: 83).

Metodología

Con base en lo anterior, el método empleado estructura objetos de estudio y secuencias didácticas que son abordados de manera participativa, colaborativa y reflexiva, desarrollada en equipos integrados por tres docentes investigadores de su propia acción denominados tríadas, que en su conjunto cobran relevancia y expresión en el logro del proyecto formativo que cada profesor elabora y aplica en su aula (Guzmán & all, 2014:38).

La triada es más que un equipo de trabajo de tres personas que desarrollan un documento o hacen

propuestas de abordaje de una situación generadora de competencias; cada uno de los integrantes adquiere un rol que puede intercambiarse. El presentador se encarga de preparar y aplicar el proyecto formativo; el observador relata e informa lo que ocurre en el transcurso de dicha experiencia (antes, durante y después de la intervención en el aula); y el facilitador coordina y distribuye el trabajo; como ya se mencionó, dichos roles son transferibles para que los tres miembros de cada equipo puedan desempeñar todas las funciones.

Bajo esta perspectiva el diálogo es importante porque propicia proyectos formativos y el diálogo formativo-reflexivo a nivel personal, con otro docente y con otros colegas para que permita contar la historia, formar parte de la historia y facilitar el desarrollo de la práctica reflexiva de los involucrados (Guzmán & all, 2014:42)

a) Actividades desarrolladas en el diplomado

El universo de participantes estuvo constituido por un grupo heterogéneo de docentes con perfiles de distintas disciplinas conformado por 24 docentes.

Los docentes realizaron actividades independientes tomando en cuenta la metodología propuesta en el M-DECA, que se describe en el libro “Innovar para transformar la docencia universitaria. Un modelo para la formación por competencias” (Guzmán & all 2014).

Para tal metodología (Guzmán & all, 2014:41-42) se manejó un formato o esquema del andamio cognitivo como el descrito a continuación:

- I. Presentación
 - a. Descripción
 - b. Intenciones formativas
 - c. Competencias a desarrollar
- II. Dispositivo de formación
 - a. Situación problema
 - b. Actividades de aprendizaje
 - c. Evidencias de desempeño
 - d. Recursos de apoyo

III. Dispositivo de evaluación

IV. Referencias

Se les conminó a trabajar en equipo para elaborar una situación problema a resolver de acuerdo a la Unidad de Aprendizaje que imparten en su Unidad Académica, para desarrollar competencias en sus alumnos.

b) La propuesta

Derivado de la participación en tríada por el equipo de docentes en las áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); de la Salud y de Lenguaje y Comunicación, surgió la propuesta de trabajar una situación problema que reuniera las características y criterios de aprendizaje significativo y con impacto social propios de las tres áreas en un solo objeto de estudio, así como la intervención didáctica a una sola población (universo de estudiantes) donde se pretende evaluar a los alumnos a través de un producto integrador, aplicando una rúbrica ponderada por los tres facilitadores.

Lo anterior motivó a los facilitadores a sugerir al grupo conformado en tríadas la aplicación de la variante propuesta por ellos en su secuencia del diplomado, debido a que se observó con base en las exposiciones realizadas por los docentes-alumnos, la ausencia de un trabajo colaborativo, misma que se reflejaba en las situaciones problema que los equipos presentaron.

Como producto de la sugerencia de los facilitadores del diplomado algunos equipos replantearon su situación problema y otros se reestructuraron considerando su perfil y área de conocimiento.

Discusión de Resultados

Construir e identificar la situación problema para desarrollar competencias en una Unidad de Aprendizaje, resultó complicado para la mayoría de los docentes participantes en el diplomado (punto II, inciso a. del andamio cognitivo).

La propuesta establecida por la tríada y sugerida por los facilitadores del diplomado, causó polémica en los demás docentes participantes, en

cuyos trabajos expuestos predominaba la práctica individual para abordar la situación problema (punto II, inciso a. del andamio cognitivo).

Una constante en los trabajos presentados por las tríadas y que fue señalado por los facilitadores, se refería a un número excesivo de evidencias solicitadas al estudiante sin tomar en cuenta que el trabajo integrador incluye el total de las actividades parciales y la progresión del desarrollo de las competencias.

Otro elemento observado como constante en el grupo de docentes que asistió al diplomado fue la resistencia a considerar otro esquema de secuencia didáctica como lo es el andamio cognitivo desarrollado por el M-DECA, lo que dio como resultado la presentación de formatos sin adecuaciones relacionadas con el modelo propuesto por los facilitadores y en varios casos los maestros y maestras expusieron las secuencias didácticas que desarrollan normalmente ante grupo.

Como sugerencia para promover el trabajo colaborativo que deben desarrollar los docentes-alumnos del diplomado, los facilitadores presentaron una propuesta de integración como la que se desarrolla a continuación:

Lo que se propuso en el inciso a. Situación-Problema del punto II de este esquema, dio cabida para enfatizar cómo puede ser posible que un objeto de estudio sea capaz de integrar a tres disciplinas y de esta forma incidir en la formación disciplinar del estudiante, para propiciar con ello un fortalecimiento en el perfil de egreso de cualquier área de formación involucrada.

Objeto de estudio

La sexualidad en el adolescente

I. Presentación

Descripción:

Brindar atención e información a la población en lo que se refiere a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados, sigue siendo prioritario para el sector salud, principalmente en el grupo de adolescentes (que según la OMS abarca desde los 11 a 20 años) en los que se invierte en programas de orientación y sensibilización.

Por ello a los estudiantes de la Unidad Académica de Enfermería del sexto semestre, se les imparte la Unidad de Aprendizaje (UAp) Educación Sexual, la cual está considerada como Optativa dentro del área de enfermería del Plan de estudios 2011 vigente. La importancia de considerar esta UAp dentro de la formación profesional, radica en la posibilidad de que el futuro profesionista se convierta en educador de la salud y requiera de capacidades que le permitan orientar y atender situaciones relacionadas con la sexualidad en sus centros de trabajo.

Intenciones formativas

El propósito de la presente secuencia didáctica es que el estudiante aplique los saberes adquiridos con relación a las ETS y embarazos no deseados; con apego a la ética profesional y las normas de salud; en el ejercicio de su vida sexual responsable y en el sector laboral en el que se desempeñará.

Competencias

Competencia a desarrollar durante la UAp denominada: Educación sexual:

Utilizando la capacidad analítica, crítica y constructiva, el estudiante diseña y opera programas de educación de la sexualidad con base en una formación científica y humanista para que los individuos conceptualicen y vivencien su sexualidad de manera responsable.

Competencias Genéricas a desarrollar:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Atributos:

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Atributos:

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Competencias disciplinares básicas del campo de la Comunicación a desarrollar:

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

II. Dispositivo de Formación**A. Situación-problema**

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la adolescencia existen dos situaciones de riesgo que afectan de manera crítica a las mujeres: el embarazo, que sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil; y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que provocan daños en ocasiones irreversibles a su salud.

Con información del Sector Salud y la de referencia en clase, se requiere desarrollar una propuesta para difundir mensajes y prevenir, entre grupos de adolescentes de tu comunidad, las ETS y el embarazo no deseado. Los medios a utilizar pueden variar e integrar elementos de las TIC o los tradicionales de la comunicación.

Los Criterios que le dan carácter de significatividad a la Situación-Problema son las siguientes:

Criterios	S	N
1. Moviliza saberes cuestionando las vivencias e interés.	X	
2. Le plantea desafíos a la medida de sus posibilidades.	X	
3. Útil, haciéndolo progresar en un trabajo complejo.	X	
4. Le permite contextualizar sus conocimientos.	X	
5. Permite explorar fronteras de aplicación de los saberes.	X	
6. Orienta hacia una reflexión sobre los conocimientos y su construcción.	X	
7. Evidencia las diferencias entre teoría y práctica	X	
8. Permite el aporte de diferentes disciplinas en la resolución de problemas complejos.	X	
9. Permite medir distancia entre lo que sabe y lo que tiene que aprender.	X	
10. Vinculados a un contexto, a una función, a las informaciones y a la tarea	X	

Andamio cognitivo (Guzmán & all, 2014: 242-246).

En la situación problema se plasmó el trabajo de tres facilitadores del aprendizaje (guías o docentes) donde cada uno juega un papel importante para propiciar que se logre la competencia en el área de la salud, siendo el docente titular de la Unidad de Aprendizaje el

responsable de facilitar lo relacionado con su área de conocimiento y los otros dos pares, los encargados de integrar los saberes que permitirán al estudiante resolver la situación problema planteada con apego a los requerimientos que la sociedad necesita y

demanda para que tenga el impacto deseado en la comunidad a la que se está enfocando.

Se integró el área de la salud, a través de los conocimientos de la educación sexual que permiten comunicar respeto y responsabilidad de la sexualidad en el adolescente estudiante del nivel básico; con las disciplinas relacionadas con el Lenguaje y Comunicación, así como las TIC; a partir del apoyo de especialistas en temas de la comunicación oral y/o escrita, así como también con expertos en el manejo de las TIC, con una situación problema que se soluciona con la generación de instrumentos de comunicación visual, oral, digital y/o auditiva; que sensibilicen al adolescente de nivel básico con respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y Embarazo no deseado (Cuevas, 2015)

El facilitador del curso, a través del análisis de este objeto de estudio desarrollado en triada, aclaró las dudas, motivó a remover posturas personales de formación e incentivó a que el las demás triadas hicieran este ejercicio, lo que dio como resultado replanteamientos al inciso a. del punto II del esquema del M-DECA, para promover el trabajo colaborativo que demanda el discutir, integrar y formular una propuesta de solución bajo un objeto de estudio.

Conclusiones

Las conclusiones de esta experiencia pedagógica de formación-evaluación revelan que:

Una situación problema puede ser resuelta con trabajo colaborativo e interdisciplinario.

La propuesta de participación de una triada interdisciplinaria en el desarrollo de una secuencia didáctica con un sólo producto integrador de competencias puede ser evaluado hasta por tres áreas de conocimiento distintas.

La propuesta de trabajo colaborativo en triadas que se forman con el M-DECA, puede ser aplicada al MEUAGro y llevada a la práctica por otros docentes y equipos de facilitadores La propuesta de este tipo de trabajo en triada tiene altas posibilidades de desarrollar competencias

docentes, así como competencias en los estudiantes.

Si la propuesta de trabajo expuesta aquí desarrolla competencias en docentes y en estudiantes, quiere decir que impacta directamente en las Instituciones de Educación Superior con la implantación de su Modelo Educativo y el perfil de egreso de sus estudiantes.

Las situaciones en contexto a las que se enfrentan los estudiantes cuando egresan de la licenciatura requieren del empleo de diferentes saberes, habilidades, actitudes y valores; de la misma forma en que las situaciones problema de una secuencia didáctica en el aula y fuera de ella, se abordan interdisciplinariamente como en las secuencias didácticas generadas a partir de ellas.

Desarrollar una propuesta estructurada para resolver una situación problema dentro de una secuencia didáctica que es abordada interdisciplinariamente a partir de una triada, puede invitar a otros docentes a descubrir los beneficios del trabajo colaborativo y replicar la experiencia –en el contexto del diplomado en cuestión 6 de 8 equipos la están realizando-.

Se sugiere, como producto de este documento, que tanto para la formación de los profesores como para la de los alumnos se formen equipos de trabajo con roles bien definidos como las triadas que permitan evaluar su práctica y aprendizaje para mejorar el desarrollo de sus competencias y generar investigación a partir de la reflexión.

Como consecuencia de la experiencia formativa que originó esta propuesta, los resultados parciales y futuros se utilizarán como propuesta ante los responsables de actualizar los planes de curso y las secuencias didácticas que actualmente operan en la UAGro bajo el enfoque de la EBC del MEUAGro, con el propósito de fomentar el trabajo colaborativo entre pares académicos del mismo perfil, así como la conformación de redes multidisciplinares, para fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes y el desarrollo de las competencias docentes que se

vean reflejadas en su práctica, en su actualización y en la investigación.

Referencias Bibliográficas

Aparicio López, J. L., Casiano Reachí, I. J., Villaseñor Franco, A., Beltrán Rosas, J., Sánchez Esquivel, E., & All. (2013). Implementación de la EFI con el enfoque por competencias (orientaciones metodológicas) (1a Edición ed., Vol. 1). Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, México: Universidad Autónoma de Guerrero.

Aparicio López, J. L., Villaseñor Franco, A., Casiano Reachí, I. J., Beltrán Rosas, J., Román Fernández, L., & All. (2012). Diseño, evaluación y Actualización de Planes de Estudio de Licenciatura (En el marco del Modelo Educativo y Académico de la UAG)) (1a Edición ed., Vol. 1). Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, México: Universidad Autónoma de Guerrero.

Cuevas Valencia, R. E., Sánchez Castillo, M. L., & Mejía Martínez, J. L. (01 de 05 de 2015). la sexualidad en el adolescente. Recuperado el 08 de Mayo de 2015, de Objeto de Estudio: <http://lasexualidadeneladolescente2015.blogspot.mx>

Dirección General de Docencia. (06 de 01 de 2015). Dirección General de Docencia.

Recuperado el 8 de 05 de 2015, de <http://docencia.uagro.mx>

Guzmán Ibarra, I., Marín Uribe, R., & Inciarte González, A. d. (2014). Innovar para transformar la docencia universitaria (1a Edición ed., Vol. 1). Maracaibo, Venezuela, Venezuela: Astro Data S.A.

Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hacia una educación de calidad con inclusión social. Comisión General de Reforma (2013). Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, México: UAGro.

Saldaña Almazán, J., & All. (2013). Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 (1a Edición ed., Vol. 1). Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, México: Universidad Autónoma de Guerrero.

Sistema Nacional de Bachillerato. (2013). Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato. (Versión 3.0). Vigente a partir del 27 de junio de 2013

Tobón, S. T., Prieto, J. H. P., & Fraile, J. A. G. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. Perason Educación de México.